

**KLASTER TA'LIMI ASOSIDA YOSHLARDA SHARQONA MADANIYATNI
RIVOJLANTIRISHDA ELEKTRON PEDAGOGIKA IMKONIYATLARI**

Komilova Xurshida Toxirovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Fotimaizahro Toxirjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

1-bosqich magistranti

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15364257>

Annotation. Maqolada sun'iy intellektni pedagogik amaliyotga tadbiiq etish, sun'iy intellekt yordamida ta'lim klasterining ta'lim jarayonlariga joriy etilishi borasidagi ishlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, elektron pedagogika, klaster ta'lim, interaktiv darslik.

Abstract. The article covers the work on the application of artificial intelligence in pedagogical practice and the introduction of an educational cluster using artificial intelligence into educational processes.

Key words: artistic intellect, electronic pedagogy, cluster formation, interactive textbook.

Аннотация. В статье освещаются работы по применению искусственного интеллекта в педагогической практике и внедрению образовательного кластера с использованием искусственного интеллекта в образовательные процессы.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, электронная педагогика, кластерное образование, интерактивный учебник.

Sun'iy intellektni pedagogik amaliyotga tadbiiq etishda - elektron pedagogika pedagogika fani muhim ahamiyatga ega bo'lib, klaster ta'limi asosida sun'iy intellektni pedagogik amaliyotga integratsiyasida pedagogik faoliyatida kerakli interaktiv o'quv-uslubiy qo'llanmalar, elektron dasturiy vositalarni yaratish qoidalari va texnologiyalari to'g'risida tasavvurga ega bo'lishini va o'ziga kerakli fanlar bo'yicha elektron interaktiv darsliklar mustaqil yaratish uchun amaliy ko'nikmalar hosil qilishga erishiladi. Ta'lim klasteri - bu o'quv muassasalarining birlashgan va hamkorlikdagi tizimi bo'lib, bir nechta o'quv muassasalari, tashkilotlar va ilmiy-tadqiqot markazlarini o'z ichiga oladi. Pedagogik amaliyotda sun'iy intellekt yordamida resurslarni samarali taqsimlash va ilmiy ishlanmalarni rivojlantirishga yordam beradi. *"Ta'lim klasteri integratsiya va innovatsion jarayonlar bilan birgalikda sodir bo'ladigan, ta'limdagi uzviylik va uzluksizlikni, ta'lim sub'ektlarining o'zaro yagona tizimni hosil qilishi va tizimning nuqsonsiz ishlashini ta'minlashga xizmat qiladigan hodisadir.* Ta'lim sifatini oshirish uchun turli ixtissoslashgan yo'nalishlar bo'yicha hamkorlikni kuchaytiradi. Innovatsion texnologiyalarni ta'lim jarayonlariga integratsiyalashni tezlashtiradi. Pedagogik amaliyotda sun'iy intellekt yordamida hamkorlikni kuchaytirishda axborot almashish, o'qitish va o'qish va ta'lim muassasasi boshqarilish, axborot texnologiyalari mavjud usullar va vositalardan foydalanib ma'lum axborotlarga ishlov berib, qayta ishlab yangi ko'rinishdagi inson faoliyati uchun zarur bo'lgan axborotlarni yaratish jarayonlari rivojlantiriladi.

Sun'iy intellekt yordamida ta'lim klasterining ta'lim jarayonlariga joriy etilishi:

- o'rganuvchiga kasbiy bilimlarni egallashiga;
- o'rganilayotgan hodisa va jarayonlarni modellashtirish orqali fan sohasini chuqur
- o'quv faoliyatining xilma-xil tashkil etilishi hisobiga talabning mustaqil faoliyati sohalarini kengayishiga;
- interaktiv muloqot imkoniyatlarining joriy etilishi asosida o'qitish jarayonini individuallashtirish va differensiyalashtirishga;

- sun'iy intellekt tizimi imkoniyatlaridan foydalanish orqali talabning o'quv materiallarini o'zlashtirish strategiyasini egallashiga;
- axborot jamiyati a'zosi sifatida unda axborot madaniyatining shakllanishiga;
- o'rganilayotgan jarayon va hodisalarni kompyuter texnologiyalari vositasida, talabalarda fan asoslariga qiziqishni va faollikni oshirishga olib kelishi bilan muhim ahamiyat kasb etadi. Sharq madaniyatida ta'lim ko'pincha an'anaviy usullar bilan bog'liq bo'lib, o'rganish jarayoni ko'proq muloqot va tajriba asosida amalga oshiriladi

Ta'lim klasteri asosida o'quv ma'lumotlarini taqdim etishda sun'iy intellektning didaktik imkoniyatlari:

- axborotlarni ta'limga oid elektron resurslar orqali matn, grafika, audio, video, animasion formatda ko'rsatish va uzatish; - qiziqtiruvchi ma'lumotlarni taqdim etish imkoniyati;
- qabul qilingan bilimlar asosida ko'nikmalarni mustaxkamlash va ko'nikmalarni amalda qo'llash imkoniyati;
- o'quv, o'quv-uslubiy, ilmiy axborotlarni tayyorlash, tartibga solish va ishlov berish;
- axborotni saqlash va yig'ish;
- axborotni tizimlashtirish.

Ta'lim klasteri asosida o'quv ma'lumotlarini uzatishning didaktik imkoniyatlari:

- axborot-kommunikasiya texnologiyalar yordamida axborotlarni turli shakllarda tarqatish;
- ma'lumotlardan keng foydalanishni ta'minlash;
- qiziqtiruvchi ma'lumotlarni olish uchun biron-bir elektron ma'lumotlar bankiga va maqsadli o'quv ma'lumotlar bazalariga ulanish imkoniyati;
- turli xil axborot tashuvchi vositalardan ma'lumotlarni yuklash;
- bir vaqtning o'zida ko'p sonli o'quvchilarga xabarlarini yuborish;
- o'qituvchi va talabalar o'rtasida sinxron ma'lumot almashish.

Pedagogik dasturiy vositalar – kompyuter texnologiyalari yordamida o'quv jarayonini qisman yoki to'liq avtomatlashtirish uchun mo'ljallangan didaktik vosita hisoblanadi. Ular ta'lim jarayonini samaradorligini oshirishning istiqbolli hisoblanib, zamonaviy texnologiyalarning o'qitish vositasi sifatida ishlatiladi. Pedagogik dasturiy vositalar tarkibiga: o'quv fani bo'yicha aniq didaktik maqsadlarga erishishga yo'naltirilgan dasturiy mahsulot (dasturlar majmuasi), texnik va metodik ta'minot, qo'shimcha yordamchi vositalar kiradi. Pedagogik dasturiy vositalarni quyidagilarga ajratish mumkin: o'rgatuvchi dasturlar – o'quvchilarning bilim darajasi va qiziqishlaridan kelib chiqib yangi bilimlarni o'zlashtirishga yo'naltiradi; test dasturlari – egallangan bilim, malaka va ko'nikmalarni tekshirish yoki baholash maqsadlarida qo'llaniladi; mashq qildirgichlar - avval o'zlashtirilgan o'quv materialini takrorlash va mustahkamlashga xizmat qiladi; o'qituvchi ishtirokidagi virtual o'quv muhitini shakllantiruvchi dasturlar.

Sun'iy intellekt ta'limda murakkab masalalarni hal qilish, o'quvchilarning ehtiyojlariga moslashtirilgan o'qitish usullarini ishlab chiqish va avtomatlashtirilgan tizimlar yaratish imkonini beradi. O'quvchilarning yutuqlarini kuzatib borish va ularga individual tavsiyalar berish. Avtomatik testlar va baholash tizimlari, o'quv jarayonini shaxsiylashtirish orqali har bir talabning o'ziga xos tezligini hisobga olish. Sun'iy intellekt ta'lim jarayonini shaxsiylashtirish imkonini beradi. Bu sharqona madaniyatda o'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olishda foydali bo'lishi mumkin. Sun'iy intellekt yordamida ta'lim materiallarini yaratish va tarqatish jarayonlari soddalashtiriladi, bu esa o'quvchilar uchun ko'proq imkoniyatlar yaratadi. Shuningdek, sun'iy intellekt yordamida ta'lim klasterini tashkil etish sharqona madaniyatni global kontekstda o'rganish, boshqa madaniyatlar bilan aloqalar o'rnatish imkoniyatini beradi. Klaster ta'limi va sun'iy intellektni sharqona madaniyatda qo'llash, ta'lim jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilish imkonini beradi. Bu yondashuvlar o'quvchilarning ijodkorligini, muloqot ko'nikmalarini va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Sun'iy intellekt yordamida ta'lim klasterini tashkil etish ta'lim sohasida yangi imkoniyatlar yaratadi va yanada samarali va shaxsiylashtirilgan o'qitish metodlarini ishlab chiqishga yordam beradi. Elektron pedagogika va

sun'iy intellektning integratsiyasi, masofaviy ta'limning kuchayishi va yangi o'quv metodlarining paydo bo'lishi ta'limda yuqori darajadagi yutuqlarga erishishga yordam beradi.

Adabiyotlar

1. Sobirjanovich, K. B. (2025). Yangi o'zbekistonda ta'lim klasterining nazariy asoslari. Лучшие интеллектуальные исследования, 41(3), 69-75.
2. Isroilova, B. (2024). Virtual muloqotning fonetik xususiyatlari. Universal xalqaro ilmiy jurnal, 1(3), 61-65.